

A AUTOFICÇÃO COMO MANOBRA POLÍTICA PARA CRIAÇÃO: O LIVRO DE ARTISTA “ISSO NUNCA ACONTECEU” E O GESTO INSCRIÇÃO DE SI

AUTOFICTION AS A POLITICAL MANEUVER FOR CREATION: THE ARTIST’S BOOK ‘THIS NEVER HAPPENED’ AND THE GESTURE OF SELF-INSCRIPTION

Paola da Silva

UFPA, Brasil

paola.barrosilva@gmail.com

Resumo

Este artigo investiga a aplicação da autoficção na criação do livro de artista *Isso Nunca Aconteceu* (2020). Frente à ausência de arquivos fotográficos familiares, recorri à técnica de *art appropriation*, utilizando imagens de arquivo de diversas famílias, combinando-as com narrativas autoficcionalis para criar uma obra que abrange oito anos de memórias de vida. O trabalho discute a falta de acesso à tecnologia, especialmente à fotografia, que impactou grupos marginalizados, refletindo sobre como essas ausências afetam a construção de identidade e pertencimento. A autoficção surge como uma estratégia criativa que permite recriar memórias pessoais por meio de imagens de outras famílias, desafiando as noções tradicionais de verdade e realidade. A criação desse livro foi motivada pelo contexto da pandemia de COVID-19 e o isolamento social, que atuaram como gatilhos para uma investigação artística mais profunda sobre a construção da memória coletiva e as políticas de esquecimento e apagamento histórico, particularmente no que diz respeito a grupos invisibilizados. Ao propor a combinação de imagens apropriadas e narrativas autoficcionalis, este estudo questiona as estruturas hegemônicas que silenciam experiências minoritárias e enfatiza a importância da criatividade política na produção de novas imagens e na busca por representatividade e empoderamento. Assim, a autoficção é apresentada como uma ferramenta fundamental para reivindicar histórias apagadas, especialmente em contextos em que há ausência de registros fotográficos e prevalece o apagamento histórico. O trabalho se alinha a movimentos que rejeitam narrativas históricas únicas e dominantes, fazendo uso de referências teóricas como Vilém Flusser (2011), Giselle Beiguelman (2019) e Jovita Noronha (2014) para fundamentar a importância da memória e da arte na luta por visibilidade e reapropriação de narrativas entre comunidades marginalizadas.

Palavras-chave: Processos de criação. Autoficção. Fotografia. Narrativas. Memória

Abstract

This paper investigates the application of autofiction in the creation of the artist's book *This Never Happened* (2020). In the absence of family photographic archives, I turned to the technique of art appropriation, using archival images from various families combined with autofictional narratives to create a work that spans eight years of life memories. The work discusses the lack of access to technology, particularly photography, which has impacted marginalized groups, reflecting on how these absences affect the construction of identity and belonging. Autofiction emerges as a creative strategy that allows the recreation of personal memories through images of other families, challenging traditional notions of truth and reality. The creation of this book was motivated by the context of the COVID-19 pandemic and social isolation, which acted as triggers for a deeper artistic investigation into the construction of collective memory and the politics of forgetting and historical erasure, particularly concerning invisible groups. By proposing the combination of appropriated images and autofictional narratives, this study questions hegemonic structures that silence minority experiences and emphasizes the importance of political creativity in producing new images and seeking representation and empowerment. Thus, autofiction is presented as a fundamental tool for reclaiming erased histories, especially in contexts where photographic records are absent and historical erasure prevails. The work aligns with movements that reject singular and dominant historical narratives, drawing on theoretical references such as Walter Benjamin (2012), Giselle Beiguelman (2019), and Jovita Noronha (2014) to underscore the importance of memory and art in the struggle for visibility and the reappropriation of narratives among marginalized communities.

Keywords: Creative Processes. Autofiction. Photography. Narratives. Memory.

INTRODUÇÃO

Este artigo visa refletir sobre uma pequena parte que compõem o processo criativo da pesquisa e produção do livro de artista **Isso nunca aconteceu** (2020). Observando os desdobramentos da pesquisa e da produção, atentando para a metodologia de autoficção cuja reflexão foi desenvolvidas na pesquisa de mestrado que se situa na linha de Linha de Pesquisa de Produção em Artes no Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará. Este trabalho se insere no tema do evento – Invisibilidades – pois esta poética envolve uma estratégia artística para retomada de narrativa e criação de imagens de um grupo familiar que não teve acesso à camera fotográfica e de vídeo e que faz parte a um grande número de brasileiros determinados por questões sociais e raciais.

A abordagem da autoficção como um método de criação surgiu em uma produção anterior ao mestrado em curso. No ano de 2020, precisamente em março, entramos no período de isolamento social devido à pandemia de COVID-19. Esse isolamento forçado alterou todo o curso da rotina cotidiana, estabelecendo novas formas de interação, hábitos e sentimentos que estão presentes ainda atualmente. No ano de 2020, quando tivemos o surgimento da pandemia, eu estava em vias de finalizar o curso de especialização, que era presencial e entrou em regime remoto emergencial. A necessidade de se habituar a um “novo normal” forçado alterou completamente a rotina e muitos objetivos. Foi durante uma disciplina e orientação de atividade que senti a inclinação de testar algumas práticas de colagem digital cuja temática foi a saudade de me sentir em casa.

Da elaboração dessa primeira narrativa, fui criando repertório para a produção do que viria a ser o livro de artista, que produzi ao final da pós-graduação lato sensu As Narrativas Contemporâneas da Fotografia e do Audiovisual na Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP).

Fig. 1. Fotografias Still do livro de artista *Isso nunca aconteceu* (2020). Acervo pessoal. Fotos de Paola da Silva. PE.

Isso nunca aconteceu (2020) é um livro de artista experimental, de exemplar único, que apresenta uma narrativa com diálogo entre imagens de arquivo de pessoas que cederam parte de seu acervo de imagens pessoais e alguns textos memoriais escritos por mim seguindo o estilo fluxo livre de pensamento. A marcação temporal dos

textos se refere a um período de aproximadamente 8 anos da minha vida. O período escolhido não aparece marcado nos textos por datas grafadas, mas compreende os anos de 1994 até 2002, os escritos são memórias revividas texto a texto e que tiveram sua produção possibilitada pelas fotografias cedidas a que tive acesso. Esse período remete a um entre infâncias (fase pré-escolar até o período do estágio da puberdade), uma vez que nasci no início da década de 90.

Essa investigação, que culminou na produção de um livro de artista, toma corpo enquanto faço uma viagem aos sentimentos que surgem nas datas comemorativas, aquelas que evocam um retorno aos álbuns de fotografia de família. O retorno às imagens fotográficas são uma visita até a construção narrativa de uma família e, mesmo, visita a um passado próprio. Mas a ausência de fotografias da minha família me levou a pensar essas imagens a partir de fotografias de outras famílias, pelos infinitos álbuns com páginas adesivadas de fotografias de gente desconhecida, gente falecida e outras tantas pessoas íntimas, tais como vizinhos próximos ou os álbuns de fotografia de familiares que podiam pagar por essa mídia na época. Era apenas dessa forma que eu tinha acesso aos álbuns de fotografia.

A partir dessas recordações comecei a pensar na possibilidade de construção de um álbum no qual, usando imagens de famílias brasileiras, tal como a minha família, eu pudesse me encontrar, também me reconhecer e, de certa forma, criar pertencimento e registro de memória/permanência com as fotografias. Compreendo essa gestualidade de criação como um primeiro ato de encontro com o passado.

DESDOBRAMENTOS PARA UMA POÉTICA

Pensar a produção de uma obra não é o mesmo que seguir uma bula de remédio ou uma receita culinária, existem desdobramentos que ocorrem no fazer, durante o processo e que por mais que queiramos obedecer a um script, uma fórmula pronta como uma alternativa mais fácil de produção, por vezes, se nos focarmos numa fórmula, teremos como único fim a frustração com uma obra que não evoca a potencialidade do plano das ideias desejadas para essa criação.

Isso nunca aconteceu seguiu um fluxo de produção que foi sendo desenvolvido pelo contexto e oportunidade de material. Muito do que foi pensado nesta obra reflete o momento em que me encontrava (a saber, essa obra foi desenvolvida durante o segundo semestre de 2020, período em que estávamos em isolamento social). A escassez de materiais, o uso exarcebado do computador e celular e as questões de isolamento social foram determinantes para as soluções testadas e usadas neste livro de artista.

Neste trabalho artístico me atendo a ideia de livro de artista pensado como exemplar único e sem projeção com finalidades comerciais, considerando também a reflexão de Ulises Carrion (2011), que compreende esse material como uma nova forma de produzir livros, assim “na nova arte cada página é diferente; cada página é um elemento individual de uma estrutura (o livro) que tem uma função particular a cumprir”. Para finalidades de explicação sobre livro de artista, podemos considerar a seguinte explicação sobre o termo tão complexo e reivindicado na área:

Livro de artista é uma obra de arte em si, concebida integralmente em forma de livro. A leitura de um livro de artista não se encerra no deciframento de seu código, pois suas características não verbais, como a materialidade, são tão relevantes quanto o texto escrito. O livro de artista é uma obra artística intermediária, termo introduzido pelo artista plástico e poeta inglês Dick Higgins (1938-1998). Ou seja, mescla linguagens, técnicas e categorias artísticas, resultando em uma obra interdisciplinar. Ele não é apenas literário ou plástico, não pertence a um só gênero (dramático, lírico ou narrativo), ou a uma só técnica (pintura, gravura, desenho, colagem, fotografia etc.). As possibilidades são limitadas somente pelo desenvolvimento tecnológico e pelas condições técnicas e materiais do artista (Enciclopédia, 2020, n.p).

A ideia de exemplar único aconteceu devido ao contexto virtual em que nos encontramos no período da finalização da pós-graduação (dezembro de 2020). À época, consegui produzir um único exemplar devido a ausência de acesso a outros materiais. Ainda assim, pensando na experiência estética da recepção do encontro com esse livro de artista, produzi também fotografias das páginas de *Isso nunca aconteceu* e um vídeo *tour*¹, mostrando o livro sendo folheado por mim, suas páginas envelopes sendo folheadas e com algumas fotografias/imagens retiradas dos envelopes para mostrar que há na parte externa das folhas envelope, que contém imagens sobressalentes, textos em forma de relatos e lembranças escritas à mão ou digitadas. Usei diversas materialidades inclusive para inscrição do corpo do texto, para inserção destes nas folhas envelopes ou, também, nas partes do verso das fotografias distribuídas ao longo do álbum. As experimentações literárias desenvolvidas e presentes nas colagens e escritos feitos nesta obra são compreendidas como um processo metodológico compreendido segundo a metodologia experimental em Autoficção.

AUTOFICÇÃO ENQUANTO MÉTODO

O termo autoficção foi trazido à tona nos estudos literários por Serge Doubrovsky, em 1977, quando esse, na orelha do livro ficcional *Fils*, tenta explicar ao leitor as invenções contidas no romance. Segundo Doubrovsky (1977), ele não apresenta poten-

1 Para acessar o vídeo tour do livro de artista, acesse: <https://www.youtube.com/watch?v=hCufN3DHYhQ>

cialidade para escrever uma autobiografia, parte então para uma forma de construção de realidade (ficção), usando, para isso, o poder da linguagem, ela por si, quase atravessando a fronteira da metalinguagem. Trata-se de uma quase apresentação de percurso de leitura para o leitor.

Dobrovsky explica ao leitor sua intenção, decodifica sua estratégia e revela que seu livro deve ser lido *comme il faut*: como um exercício lúdico onde estão semeados fios/filiações de sentidos por meio de fios/filiações de efeitos sonoros e gráficos do texto. Autor que, portanto, se recusa decididamente a morrer – ao escrever uma narrativa que é, essencialmente, – autobiográfica (onde sua presença, é, afinal, incontornável), e ao fornecer uma chave de leitura ao seu público (impondo sua marca enquanto teórico e crítico ao texto ficcional que ele mesmo engendrou) (Nogueira, 2016, p. 6152).

Refletindo sobre suas obras, João Oliveira (2017, p. 41) afirma a autoficção enquanto metodologia criativa para suas gravuras e outras experimentações. Ele mesmo um gravador, artista-pesquisador, compreende a autoficção como um processo de apropriação que, valendo-se da ausência de algo, se apodera de um objeto que pode ser diverso, tal como um texto, obra material, imagens livres, propagandas, enfim qualquer coisa que possa ser usada para sanar essa lacuna através do gesto criador. Nas palavras do pesquisador

Entendo a autoficção como a apropriação, pelo artista, da própria vida. Uma apropriação comprometida menos com a verdade e mais com seu potencial narrativo de forjar realidades outras, mas nem por isso menos verdadeiras. Afinal, o que é a verdade, senão uma construção? No contexto das artes visuais, o próprio conceito de apropriação nos aponta que o artista fez com que se tornasse corpo de sua obra elementos que antes não faziam parte do plano das artes visuais (Oliveira, p. 41.2017).

Dessa forma, essa apropriação feita pela necessidade do artista para sua criação, coloca a Autoficção como um processo em que o artista se apropria de sua própria vida, não com o compromisso de representar a verdade objetiva, mas de usar sua história pessoal para criar novas realidades. Essa nova realidade, podendo ou não ser factual, ainda carrega sua própria forma de verdade. Questiona a ideia de “verdade”, sugerindo que ela é uma construção social, algo que pode ser moldado e reinterpretado. O conceito de apropriação em Artes é central, e referencia o ato do/da artista pegar algo que não era seu originalmente (ou do momento presente em que está produzindo) e transformá-lo em algo cuja imagem e/ou interpretação seja diferente da sua primeira categoria semântica.

Dentro das experimentações poéticas que desenvolvo e considerando a obra aqui usada me posiciono no lugar da criação e não da constatação ou da verificabilidade

de um fato como uma amostra do real. Uso de imagens de outros para dar veracidade e assim construir as minhas memórias que, até em certa medida, podem ser questionadas por meus pares quanto a sua real ocorrência. Contudo, esse questionamento do real não é uma abordagem necessária, haja vista que aqui me debruço no gesto de criação de uma intervenção que vislumbra uma manobra de criatividade política e existencial para a criação de novas imagens, das imagens que poderiam ter sido.

Pondero sobre o processo de escrita Autoficcional valendo-me das escritas de memórias usando o fluxo livre de pensamento em conjunto com outros métodos de inscrição nos materiais a que tive acesso. Essa inscrição, no sentido de gravação de algo numa superfície, funciona como uma medida que atende essa união de modos de produção - uma poética que visa a inserção do meu eu-lírico na trama da materialidade das imagens curadas para o livro de artista - assim como na forma com os textos autoficcionais sendo inseridos nos versos das fotografias (atrás) ou deixados em pedaços de bilhetes esquecidos entre fotos ou nas folhas-envelope do álbum de fotografia. Essas maneiras de inserção do meu eu nesta obra funcionam, dentre várias outras formas, de modo a sanar a ausência das imagens que nunca foram feitas.

Fig. 2. Fotografias Still do livro de artista *Isso nunca aconteceu* (2020). Formas de inscrição nas imagens. Acervo pessoal. Fotos de Paola da Silva. PE.

Reorganizando imagens mentais, relacionando-as com a vida prática, fazendo e refazendo mundos a partir da imaginação, compreendi quem sou: um todo que necessita das ficções para estruturar e de certa forma, suportar, a minha experiência do real. A

investigação desenvolvida durante o processo de criação do livro de artista *Isso nunca aconteceu*, reflete tanto questões próprias do núcleo subjetivo, quanto uma percepção de uma prática simbólica que por anos esteve escondida internamente nas relações entre a sociedade e a tecnologia: A invisibilização de corpos determinados.

empurrados rumo ao setor terciário, onde brincam com símbolos vazios; como o interesse dos homens vai se transferindo do mundo objetivo para o mundo simbólico das informações: sociedade informática programada; como o pensamento, o desejo e o sentimento vão adquirindo caráter de jogo em mosaico, caráter robotizado; como o viver passa a alimentar aparelhos e ser por eles alimentado. O clima de absurdo se torna palpável. onde, pois, o espaço para a liberdade? (FLUSSER, p.74. 2009)

Trago esse trecho do texto de Flusser para embasar a discussão necessária sobre a não neutralidade dos discursos intrínsecos inclusive nas máquinas, me atenho ao que entendemos por tecnológico no sentido maquinário e eletrônico dos objetos: Câmeras fotográficas não são neutras, os softwares presentes em computadores não são ferramentas neutras etc. As máquinas, como objetos que são, surgem com propósitos pensados e que trazem em si um discurso haja vista que nós, seres humanos dotados de comunicabilidade e contexto, somos as pessoas que as projetamos e produzimos as máquinas que nos servem. Defino que, aqui neste escrito, estou trazendo para a discussão a ideia de acesso. Ao falar sobre a não neutralidade citados, trago para exemplificar meu questionamento, por exemplo, a ideia de medição de luz de câmeras fotográficas que fazem com quem pessoas de pele negra não sejam iluminadas de maneira total para captura de suas imagens em algumas fotografias. Lilia Schwarcz em entrevista para a revista *Zum* faz algumas ponderações sobre a técnica fotográfica (medição de luz) e como ela vem carregada de enviesamento racista, afinal, quem é digno de ser visto?

Para a antropóloga Lilia Moritz Schwarcz, não há neutralidade na técnica, que é sempre desenvolvida em encontro com elementos da cultura. Assim como o Brasil dependia de filmes fotográficos desenvolvidos no exterior, a história de representação dos brasileiros também começou pelo olhar estrangeiro, preocupado com a individuação do homem branco, o colonizador. Autora de livros sobre a questão racial no Brasil, Schwarcz ressalta que na obra dos grandes pintores holandeses e franceses que retrataram o Brasil entre os séculos XVII e XIX, como Frans Post e Nicolas-Antoine Taunay, o negro era sempre um borrão. (Velasco, 2016)

Quando falamos de representação e apagamento, necessariamente passamos, em se tratando de arquivo, pela relação homem e máquina e estes não caminham em separado a ideia de poder. Ao trazer a noção de que as imagens feitas de pessoas negras lhe faziam parecer um borrão, a autora nos atenta para a percepção de mais uma das inúmeras violências coloniais aos quais estes indivíduos foram sujeitados:

Fig. 3. Fotografias Still do livro de artista Isso nunca aconteceu (2020). Formas de inscrição nas imagens. Acervo pessoal. Fotos de Paola da Silva. PE.

O apagamento e a representação pelo olhar colonialista que dentre muitas questões é evidenciado nas fotografias de tipo, desenvolvidas para determinar corpos subalternizados e que segue ainda hoje sendo usada na polícia forense. Naveen Kumar, faz coro a esta reflexão no texto sobre o viés racista da fotografia no site Fast Company².

Os princípios fundamentais da fotografia analógica, que consideravam a pele clara como padrão, foram incorporados às tecnologias digitais desde o início. É amplamente documentado que a inteligência artificial, que impulsionou avanços recentes na fotografia, está repleta de viés racial. (...) Isso faz com que seja muito simples criar uma imagem do papa vestindo um casaco Balenciaga (o que nunca aconteceu), mas tirar uma foto de crianças não brancas soprando as velas de um bolo de aniversário com pouca iluminação continua sendo um grande desafio.

A relação que temos com a imagem é usada no escrito de Flusser para expor como nossas relações com os instrumentos passam pelo pensamento de mundo e expõem, de certo modo, nosso momento técnico com os aparelhos. Falando sobre como convivemos com a imagem, dentro do caráter técnico dela já que usamos os aparelhos para obtê-las, o teórico afirma:

2 Para acessar o artigo de Naveen Kumar acesse: <https://fastcompanybrasil.com/co-design/por-que-a-fotografia-foi-criada-com-vies-racista-e-como-mudar-essa-situacao/>

Imagens são mediações entre homem e mundo. O homem “existe”, isto é, o mundo não lhe é acessível imediatamente. Imagens tem o propósito de representar o mundo. Mas ao fazê-lo, interpõem-se entre o mundo e o homem. Seu propósito é serem mapas do mundo, mas passam a ser biombos. O homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, passa a viver em função de imagens, Não mais decifra as cenas da imagem como significados do mundo, mas o próprio mundo vai sendo vivenciado como conjunto de cenas. Tal inversão da função das imagens é idolatria.(...) Trata-se de alienação do homem em relação a seus próprios instrumentos. O homem se esquece do motivo pelo qual imagens são produzidas: servem de instrumentos para orientá-lo no mundo. Imaginação torna-se alucinação e o homem passa a ser incapaz de decifrar imagens, de reconstituir as dimensões abstraídas. (FLUSSER, p.74. 2011)

Através das ponderações de Flusser, evidencia-se a problemática intrínseca gerada pela idolatria na relação entre as imagens técnicas e o homem. Ao conduzir de forma acrítica essa prática, alteramos, de maneira sutil, nossa percepção da realidade, obscurecendo a intrincada conexão intermediada pelas imagens. Esse desenvolvimento inadvertido nos faz, enquanto manipuladores das máquinas e criadores das imagens técnicas, incapazes de enxergar para além do véu que nos conecta ao mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Isso nunca aconteceu é um livro de artista que tem em sua produção a necessidade de criação de um gesto de pertencimento, essa necessidade urge algumas reflexões que se desdobraram durante um retorno ao processo de criação do livro de artista, trago brevemente aqui, portanto, uma discussão sobre a falta de acesso ou acesso restrito às tecnologias, como a fotografia por exemplo, ao qual determinada parcela da sociedade teve durante muitos anos e ainda tem. A partir das buscas sobre uma reflexão social que abarcasse aquilo que era, até então, uma hipótese pra mim, encontro nos escritos de Giselle Beiguelman (2019) uma expressão que contribui para a temática sobre a qual me debruço de certa forma nesta investigação - o termo “políticas do esquecimento” da autora, expressão subtítulo de seu livro *Memória da amnésia: Políticas do esquecimento* (2019).

Chama a minha atenção pela expressão que dá subtítulo à obra, e que me soa familiar no campo das políticas de apagamento já faladas a partir de diversos lugares de reflexão. Contudo o livro de Beiguelman (2019) não aborda nesta construção semântica o fator humano e afetivo. Já na produção exposta neste artigo, parto do campo afetivo para o campo social das construções da memória coletiva de um povo e, também, de uma sociedade. Uso como ponto de início a ausência de arquivos de fotografia da minha família, percebendo devido as várias ausências constantes no seio familiar a que grupo social nós

pertencemos: nortistas, amazônidas, pobres, periféricos, pretos e não brancos.

A fotografia pode ser uma tecnologia mais acessível atualmente, mas certamente seu acesso não é tão democrático quanto o senso comum imagina. Não é tão democrático hoje e muito menos o foi nas décadas de 80 e 90, período em que a minha família, os Barros da Silva, formaram o grupo familiar a qual faço parte. A ausência destas imagens sempre me trouxe incômodo até o momento em que percebi esse apagamento como mais um exemplo de uma violência simbólica direcionada aos grupos minoritários.

Quais imagens cabem aos corpos daqueles que pertencem aos grupos minoritários? Esses grupos podem ter um arquivo pessoal de memórias afetivas? Até quantas gerações conseguimos voltar para descobrir a formação da minha família? Mário Medeiros da Silva (2022), em entrevista para a revista digital Geledés, comenta que “não ter memória é não ter poder. E isso é um componente do racismo brasileiro”, fala corroborada por Giselle Beiguelman no podcast Ilustríssima (Folha de São Paulo, 2019), apagamento a que a artista-pesquisadora se refere com a expressão “esquecimento à brasileira”.

A obra *Isso nunca aconteceu* foi uma experiência gestual iniciante, que surgiu como um índice de produção potente capaz de reverberar diversas questões no que tange sua produção e também nos temas que perpassam sua narrativa e necessidade de produção. A partir da arte por apropriação, uno às minhas memórias imagens que se comportaram na produção como disparadores narrativos desse diálogo, percebo os atos de inscrição pela Autoficção como um fincar de pés que toma para si essa necessidade de produção e retomada de narrativa usando o lugar da criação em arte sobretudo como um ato de criatividade política para recriar aquilo que não aconteceu devido às inúmeras violências simbólicas que atravessaram o corpo da minha família.

REFERÊNCIAS

BEIGUELMAN, Giselle. **Memória da amnésia: políticas do esquecimento**. São Paulo: Edições SESC São Paulo, 2019.

CARRIÓN, Ulises. **A Nova Arte de Fazer Livros**. Tradução de Almir Brito Cadôr. Belo Horizonte: C/Arte, 2011.

FLUSSER, Vilém. **O mundo codificado: Por uma filosofia do design e da comunicação** (Portuguese Edition) (p. 77). Ubu Editora. Edição do Kindle.o. - São Paulo: Intermeios, 2011.

Da escravidão à ditadura, esquecimento é marca do Brasil, diz professora. [Locução

de] Walter Porto. Podcast Ilustríssima Conversa. São Paulo: Folha de São Paulo. Agosto de 2019. Disponível em: https://open.spotify.com/episode/1ovnxTgkyjaWzG7aBhEYzw?si=HJ_Y7u_YRw6lkJ7eIF55FQ Acesso em: 13 de out. 2022.

ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural. **Livro de artista**. 2020. Disponível em: <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo14340/livro-de-artista#:~:text=Livro%20de%20artista%20%C3%A9%20uma,relevantes%20quanto%20o%20texto%20escrito>. Acesso em: 09 de fev. 2023.

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/08/da-escravidao-a-ditadura-esquecimento-e-marca-do-brasil-diz-professora.shtml> . Acesso em: 13 de out. 2022.

MENA, Fernanda; MOREIRA, Matheus; CAMAZANO, Priscila. **Com diferenças políticas, movimento negro no Brasil luta contra apagamento histórico**. Geledés, 2020. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/com-diferencas-politicas-movimento-negro-no-brasil-luta-contra-apagamento-historico/> Acesso em: 14 de dez. 2022.

NOGUEIRA, Luciana Persice. **A autoficção de Serge Doubrovsky: Registros das memórias** em Si Bemol. XV ABRALIC.2017. Disponível em: <https://www.abralic.org.br/anais-artigos/?id=1545>

NORONHA, Jovita Maria Gerheim. **Ensaio sobre a autoficção**; tradução de Jovita Gerheim Noronha, Maria Inês Coimbra Guedes. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. 245 p.

OLIVEIRA, João Victor Silva. **Pequenos ritos secretos: gravura e autoficção**. 107 f. il. 2017. Dissertação (Mestrado) – Escola de Belas Artes, Universidade Federal da Bahia, 2017

PORTO, Walter. **Da escravidão à ditadura, esquecimento é marca do Brasil**, diz professora. Folha de São Paulo. 2019.

VELASCO, Suzana. **Sob a luz tropical: racismo e padrões de cor da indústria fotográfica no Brasil**. Revista ZUM, n. 10. Disponível em: <https://revistazum.com.br/revista-zum-10/racismo-padroes-industria-brasil/> Acesso em: 25 de Dezembro de 2023.

PAOLA DA SILVA

Nortista. Artista-pesquisadora. Nascida em Belém do Pará nos anos 90. Possui especialização em As narrativas contemporâneas da Fotografia e do Audiovisual (2020) e MBA em Arte e Cultura na Latino-América (2022), ambas pela Universidade Católica de Pernambuco. Atualmente é mestranda do Programa de Pós-graduação em Artes (PPGARTES) da UFPA.